

ADICCION O ABUSO A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES

(ADDICTION OR ABUSE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN ADOLESCENT STUDENTS)

Resumen

La adicción a las sustancias psicoactivas en los adolescentes es un problema habitual en todo el mundo, llegando a convertirse en una cuestión de salud pública. El presente artículo tiene como finalidad describir los diversos estudios originales que se ha desarrollado y publicado en el periodo de 2015 a 2023 con respecto a la adicción o abuso de sustancias psicoactivas en adolescentes. La búsqueda de los artículos se realizó durante los meses de abril y mayo en las bases de datos confiables como: Ebsco y Scielo. Se seleccionaron inicialmente 141 artículos de los cuales se excluyeron 100 en la base que se aleja de nuestro tema, posterior a ello se eliminaron 28 artículos que no cumplían con el criterio, para finalmente incluir 13 artículos que fueron verificados.

Palabras clave : sustancias psicoactivas, adolescentes, abuso y habitual.

Abstract

Addiction to psychoactive substances in adolescents is a common problem throughout the world, becoming a public health issue. The purpose of this article is to describe the various original studies that have been developed and published in the period of 2015. to 2023 regarding the addiction or abuse of psychoactive substances in adolescents. The search for the articles was carried out during the months of April and May in reliable databases such as: Ebsco and Scielo. Initially, 141 articles were selected, of which 100 were excluded in the base that was far from our theme, after which 28 articles that did not meet the criteria were eliminated, to finally include 13 articles that were verified.

Keywords: psychoactive substances, adolescents, abuse and habitual.

Introducción

Para la Organización mundial de la salud (OMS,2015), droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central provocando una alteración física y/o psicológica.El consumo de sustancias psicoactivas entre los adolescentes es un problema habitual en todo el mundo, llegando a convertirse en una cuestión de salud pública, ya que afecta negativamente a los individuos consumidores, en sus roles sociales, económicos y de salud (Salazar y Arrivillaga, 2004).

(Preciado,Rivas y Klimenko, 2017), los factores de riesgo y los factores de protección, relacionados con el consumo, aparecen en la adolescencia, que es un momento clave en la determinación de las conductas, debido a que la adolescencia, por ser parte de la etapa evolutiva, se relaciona significativamente con el consumo de las sustancias psicoactivas.

Los factores de riesgo son características o atributos individuales, familiares o sociales, que posibilitan o aumentan el consumo de sustancias psicoactivas. A nivel individual los factores de riesgo están asociados a baja tolerancia a la frustración, conductas agresivas, baja autoestima, etc.

El objetivo de este artículo es revisar los aspectos generales de la adicción o abuso de sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes, como epidemiología, factores de riesgo, entre otras algunas consideraciones.

Método

El presente artículo tiene como finalidad describir los diversos estudios originales que se ha desarrollado y publicado en el periodo de 2015 a 2023 con respecto a la adicción o abuso de sustancias psicoactivas en adolescentes .La búsqueda de los artículos se realizó durante los meses de abril y mayo en las bases de datos confiables como: Ebsco y Scielo. Se utilizaron las palabras claves que utilizamos para la búsqueda de información fue ‘Addiction or abuse to substances in adolescent’.

La exhaustiva selección de los artículos se realizó según los siguientes criterios de inclusión: artículos científicos y programas de los últimos ocho años,el artículo debe estar enfocado en la población de adolescentes ,el estudio debe incluir como uno de los objetivos analizar el abuso de sustancias psicoactivas en adolescentes.En relación a los criterios de exclusión ,o se

consideraron que la publicación tenga más de ocho años de antigüedad ,artículos con una población adulta.

Se seleccionaron inicialmente 141 artículos de los cuales se excluyeron 100 en la base que se aleja de nuestro tema , posterior a ello se eliminaron 28 artículos que no cumplan con el criterio ,para finalmente incluir 13 artículos que fueron verificados

Figura 1

Diagrama de la selección y búsqueda de los artículos originales sobre la adicción o abuso de sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes.

Nota: La figura representa el proceso de selección y búsqueda de artículos originales sobre el abuso de sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes ,dicho proceso fue desarrollado durante los meses Abril,Mayo y Junio.

Resultados

Se obtuvo un total de 13 artículos originales, los cuales se enfocan en el abuso de sustancias en estudiantes adolescentes durante los últimos ocho años .

En la tabla uno se observa en los artículos incluidos, que tipo de estudios son, lo cual se obtuvieron nueve artículos cualitativa ,tres artículos cuantitativos y un artículo mixto.

Tabla 1

Tipo de estudio de los artículos originales sobre el abuso de sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes.

	cualitativa	cuantitativa	mixta	Suma total
COUNTA de ID	9	3	1	13

Los artículos revisados fueron desarrollados en países de América, Europa, Asia y Oceanía como se aprecia en la tabla 2. En cuanto a Estados Unidos se registraron una totalidad de 8 estudios de las investigaciones revisadas, seguido Australia, Brasil, Finlandia, Francia y Nueva Zelanda con un solo estudio por cada País en todos las investigaciones revisadas.

Tabla 2

País de origen de artículos originales sobre el abuso de sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes.

Nota: La mayor cantidad de estudios encontrados fueron en América del norte, siendo Estados Unidos el país con mayor porcentaje y quien presenta mayor publicaciones.

Los artículos revisados se puede observar el uso de dos instrumentos los cuales nos da una totalidad de uno una cuestionario y por otro lado usa encuestas con una totalidad de doce, como se puede apreciar en la tabla 3.

COUNTA de ID

N°	Autor/ Año	País	Método	Muestra	Instrumento	Objetivo	Conclusiones
1	Welsh, Justine W.(2019)	Estados Unidos	Modelos de regresión lineal de intercepción aleatoria multinivel		encuesta	Examinar la asociación entre la solidez de los programas de prevención estatales basados en las escuelas secundarias y la prevalencia de los trastornos por uso de sustancias entre los adolescentes de 14 a 17 años en los Estados Unidos.	El refuerzo de los mensajes de prevención del alcohol en la escuela parece tener una asociación modesta con la disminución de las tasas de trastornos por consumo de alcohol en adolescentes, posiblemente en parte debido a un enfoque diferente del plan de estudios. Para otras sustancias, los requisitos de las políticas parecen ser menos efectivos para reducir la prevalencia de los trastornos por uso de sustancias en los adolescentes, lo que sugiere que se pueden requerir mensajes más específicos con los estudiantes de mayor riesgo.
2	Dickerson, Daniel L.(2015)	Finlandia	El análisis de clase latente (LCA) y la regresión logística multinivel.		encuesta	Nuestro objetivo fue estudiar una estructura social latente detrás de las variables asociadas al consumo de cannabis en	Los hallazgos enfatizan la heterogeneidad cultural y normativa de los escolares y la importancia del ambiente escolar. La competencia cultural de los convencionalistas

						adolescentes a nivel individual y, en un contexto social, formado por la clase escolar.	subculturales podría utilizarse en el trabajo preventivo.
3	Debnam, Katrina J.(2018)	Estados Unidos	conjuntos de datos nacionales transversal es públicos de las encuestas		encuesta	examinó la prevalencia y las tendencias del uso de dispositivos de vapeo, vapeo de marihuana, productos de marihuana, cannabinoides sintéticos y contenido de niebla entre los jóvenes.	El vapeo surgió como otra vía principal de administración de marihuana entre los jóvenes. Los consumidores adolescentes de marihuana tenían mayores probabilidades de consumir cannabinoides sintéticos. Este hallazgo resaltó la importancia de comprender cuál sería el patrón de consumo de sustancias de los adolescentes donde se legalizó la marihuana. También apoyó la hipótesis de que el uso de dispositivos de vapeo se correlaciona o está asociado con el uso de marihuana y cannabinoides sintéticos.
4	Bonnaire, Céline(2022)	Francia	El Análisis Jerárquico		encuesta	Fue considerado un sistema de clasificación del	Nuestros resultados confirman la naturaleza heterogénea del consumo de

			de Conglomerados			uso de sustancias entre adolescentes basado en tipos de sustancias utilizadas y niveles de uso, y comparar grupos identificados sobre características sociodemográficas, factores de salud física y mental y otros índices psicológicos.	drogas en adolescentes, la relevancia de las tipologías y su importancia para la futura política de salud pública.
5	Tai, Hsiangyi (2021)	Estados Unidos	Conjuntos de datos nacionales transversales públicos de las encuestas		encuesta	Examinó la prevalencia y las tendencias del uso de dispositivos de vapeo, vapeo de marihuana, productos de marihuana, cannabinoides sintéticos y contenido de niebla entre los jóvenes.	El vapeo surgió como otra vía principal de administración de marihuana entre los jóvenes. Los consumidores adolescentes de marihuana tenían mayores probabilidades de consumir cannabinoides sintéticos. Este hallazgo resaltó la importancia de comprender cuál sería el patrón de consumo de sustancias de los adolescentes donde se legalizó la marihuana. También apoyó la hipótesis de que el uso de

							dispositivos de vapeo se correlaciona o está asociado con el uso de marihuana y cannabinoides sintéticos.
6	Bachrach, Rachel L.(2021)	Estados Unidos	Google Scholar, PubMed, PsycInfo y la búsqueda manual de listas de referencias		encuesta	Esta breve revisión cubre el estado actual de la literatura sobre moderadores del tratamiento del trastorno por uso de sustancias (SUD) en adolescentes. Estos moderadores brindan información sobre "para quién" un tratamiento específico puede funcionar mejor.	Es posible que la investigación futura debe cambiar el enfoque de la exploración de moderadores a menudo inmutables (p. ej., raza/etnicidad) a factores que son potencialmente modificables con tratamiento. Además, probar modelos que incluyan mediadores de los efectos del tratamiento, es decir, factores que ayuden a explicar "cómo" funciona el tratamiento, junto con moderadores (mediación moderada) puede proporcionar el mayor beneficio para comprender tanto "para quién" cómo "cómo" adaptar el tratamiento SUD para satisfacer de manera óptima las necesidades personales de un adolescente.

7	Vashishtha, Rakhi (2021)	Australia	Se recopilaron datos sobre múltiples comportamientos y resultados de agencias gubernamentales australianas y otras fuentes relevantes		encuesta	Australia durante las últimas dos décadas, pero esta tendencia puede ser parte de un cambio más amplio hacia estilos de vida más saludables para los adolescentes. Se examinaron las tendencias en la prevalencia de múltiples comportamientos y resultados relacionados con la salud y la escuela de riesgo para comprobar si este era el caso.	La disminución en el consumo de alcohol entre los adolescentes no parece corresponder con una mayor participación en comportamientos más saludables; sin embargo, puede estar relacionado con una forma de vida más adversa al riesgo. El trabajo futuro podría estar dirigido a identificar qué factores sociales, económicos, políticos y ambientales han impactado cambios positivos en los comportamientos de riesgo. Los esfuerzos de salud pública pueden entonces dirigirse hacia comportamientos o resultados que aún no han mejorado.
8	Cho, Junhan(2021)	Estados Unidos	Cohorte prospectivo de medidas repetidas con ocho evaluaciones		encuesta	Identificar los patrones de desarrollo prototípicos del consumo de productos de tabaco y cannabis y la iniciación al consumo conjunto durante la adolescencia, y determinar	La edad avanzada, el consumo de cannabis entre compañeros y la conducta delictiva parecen ser factores de riesgo para el inicio del consumo de productos de tabaco/cannabis entre estudiantes de secundaria de la región metropolitana de Los Ángeles. El

			es semestrale s durante la escuela secundaria.			los factores de riesgo y las consecuencias de estos patrones de iniciación.	inicio temprano y de mayor riesgo en el uso de poliproduitos parece estar asociado con una mayor escalada del consumo diario de tabaco y cannabis en los últimos 30 días al final de la escuela secundaria.
9	Barrington-Trimis, Jessica L(2020)	Estados Unidos	Recopilado s a través de la Encuesta de Jóvenes de Pensilvani a		encuesta	Actualmente se analizar las tendencias de uso de sustancias en los jóvenes de la Generación Z (tanto en entornos de escuela intermedia como secundaria) y determinar si existe alguna correlación entre los comportamientos de uso de sustancias y las variables demográficas.	Los resultados del estudio sugieren que los estudiantes comienzan a experimentar con el uso de sustancias de alto riesgo en los primeros grados y para combatir la prevalencia, sugerimos la importancia de educar a los adolescentes sobre los peligros del consumo de drogas en los primeros grados.
10	Jesmin, Syeda S. (2020)	Nueva Zelanda	Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas		encuesta	Investigamos la asociación del capital social familiar, escolar y comunitario con el abuso de opioides en la	Nuestros hallazgos respaldan que el uso indebido de opioides está asociado con la desesperación y, por lo tanto, los programas de prevención de opioides

			y Salud (NSDUH) de 2018 y dos modelos sustantivos con regresiones logísticas binarias.			población adolescente. Además, examinamos si los síntomas depresivos de los adolescentes tienen algún efecto mediador sobre el uso indebido de opioides.	también deben incorporar estrategias para abordar los problemas de salud mental. Nuestros hallazgos también subrayan la necesidad de centrarse en aumentar la conciencia y la participación de los padres, así como aumentar los esfuerzos de prevención en las escuelas secundarias donde el abuso de sustancias es relativamente más alto.
11	Hall, Sharon M.(2021)	Brasil	Cuestionario de autoinforme anónimo		cuestionario	Este estudio es evaluar los factores asociados con los síntomas del trastorno alimentario (DE) entre los adolescentes brasileños.	Encontramos que los altos niveles de victimización por intimidación, consumo excesivo de alcohol y el uso de sustancias para bajar de peso sin receta se asociaron con niveles más altos de síntomas de disfunción eréctil en ambos sexos.
12	Estrada-Gonzalez, Vanessa(2021)	Estados Unidos	Una muestra nacional de 33		encuesta	Presentar datos sobre el uso indebido de opiáceos entre los adolescentes indios americanos (AI) de	Los niveles de prevalencia del uso indebido de opiáceos fueron significativamente mayores para los adolescentes AI basados en reservas en

			escuelas que participaron en una encuesta epidemiológica sobre el uso de sustancias de adolescentes AI basados en reservas durante 2018 y 2019.			las reservas de EE. UU. y comparar estos datos con las tasas nacionales de Monitoring the Future (MTF).	relación con los niveles de prevalencia nacional. Implicaciones para la salud pública. Los hallazgos sugieren que la implementación de esfuerzos basados en evidencia, adaptados o desarrollados para que sean culturalmente apropiados, debe aumentar significativamente en las comunidades tribales, junto con políticas para abordar los problemas sociales, económicos y de salud únicos que enfrentan.
13	Fisher, Sycarah, Zapolski, Tamika, Al-Uqdah, Shareefah, Stevens-Watkins, Danelle, Arsenault, Chelsea, Barnes-Najor, Jessica (2019)	Estados Unidos	Análisis de mediación moderada		encuesta	Este estudio examinó el papel intermediario de las actitudes hacia el uso de sustancias en la relación entre la composición racial escolar y el uso de alcohol	Los hallazgos preliminares indican la importancia de considerar la composición racial de la escuela como un riesgo a nivel de sistemas o un factor de promoción de las actitudes hacia el uso de sustancias, así como los

						y marihuana en una muestra de estudiantes de sexto a octavo grado.	resultados del uso de sustancias.
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Discusión

En los artículos encontrados se observa que la mayor cantidad de revista de estudio sobre la adicción o abuso a sustancias psicoactivas en adolescentes han sido cuantitativa. Según la base de datos se encontraron 9 revistas cuantitativas, 2 cualitativa y 1 mixta. Podemos afirmar que existen más revistas cuantitativas con respecto a la adicción a sustancias psicoactivas.

En este trabajo de investigación de adicción o abuso de sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes se observa que existe mayor cantidad de estudios en países como , Estados Unidos Australia, Brasil, Finlandia y Francia . Según la base de datos , con un 30.8 % de artículos , Estados Unidos se encuentra como el país con mayor porcentaje de revistas seguidamente Australia con 3.8 %, Brasil 3.8 %, Finlandia 3.8 % y Francia 3.8 % . Podemos afirmar que el país que tiene mayor número de artículos de investigación se encuentra en el continente americano, lo que significa la adicción a la sustancias psicoactivas es un tema importante de prevenir lo cual genera una necesidad de estudio en nuestro contexto.

Dentro del total de las revistas se encuentran los grupos de cuartiles de Q1 hasta Q2, como también el emergente que se presentó en algunos artículos de estudio. Los cuartiles que se encontraron fueron : Q1 : 15.4% (4) , Q2: 23.1 % (6) , Emergente: 11.5 % (3). Podemos afirmar que existen mayor cantidad de cuartiles Q1

Las revistas de estudio de investigación tuvo como un total de 13 revistas publicadas, las cuales fueron publicadas en revistas académicas y científicas . Se encontró en los artículos 1 % Substance Use & Misuse, 4 % . Drugs: Education, Prevention & Policy. , 1% Addiction Research & Theory. 1% Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology., 1 % Drug & Alcohol Review, 1 % Adolescents; cannabis; cigarette; e-cigarette; initiation; substance use, 1 % Journal of Child Psychology & Psychiatry. Podemos observar que la mayor cantidad de publicaciones de artículos sobre el estudio de la adicción a sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes es la revista Substance Use & Misuse.

En este artículo de investigación las revistas utilizadas , se pudo observar en cuantas ocasiones se pudo citar. Según la base de datos en las 13 revistas seleccionadas. Podemos visualizar que hubo una mayor porcentaje de citación en las revistas de investigación, lo cual eso nos da la certeza de que las fuentes son confiables.

Las revistas de estudio de investigación tuvo una totalidad de trece revistas publicadas, entre ellas son revistas académicas y científicas. Se puede visualizar en la base de datos con un porcentaje de 3,8 el artículo Being bullied and using drugs are associate with eating disorder symptoms in Brazilian students utilizó como instrumento un cuestionario, sin embargo en las otras revistas utilizan como instrumento las encuestas con un porcentaje de 46,2. Con esto podemos afirmar que la mayoría de revistas de estudio de investigación prefieren usar como instrumento el cuestionario. En este trabajo de investigación de adicción o abuso de sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes se puede visualizar que existe mayor frecuencia en este tipo de sustancias. Según la base de datos con un porcentaje de 11,5 la sustancia mencionada fue marihuana, por otro lado las sustancias alcohol, narcóticos, tabaco y sintéticos se igualan con un porcentaje de 3,8 y con un porcentaje de 23,1 no se observa ni una mención de estas sustancias leídas en las revistas. Podemos afirmar que el mayor porcentaje no menciona ni una de este tipo de sustancias.

Conclusiones

Se puede concluir que el instrumento más utilizado fue el cuestionario, teniendo de esta manera con un gran aporte para abordar la problemática sobre el consumo y abuso de sustancias psicoactivas en estudiantes adolescentes, ya que es de esta manera se les mantienen informados a las escuelas cuáles son las sustancias más consumidas por sus alumnos de una manera estadística.

Referencias

1. Agrawal, A. , Neale, MC , Prescott, CA , y Kendler , K.S. (2004). Un estudio gemelo del consumo temprano de cannabis y el posterior uso y abuso/dependencia de otras drogas ilícitas . *Medicina Psicológica*, 34 (7)
2. Centro de Estadísticas y Calidad de la Salud del Comportamiento (2017). *Resultados de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud 2016: Cuadros detallados* . Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental.
3. Grant, BF y Dawson , D.A. (1998). Edad de inicio del consumo de drogas y su asociación con el abuso y la dependencia de drogas según el DSM-IV: Resultados de la Encuesta Epidemiológica Longitudinal Nacional sobre el Alcohol . *Revista de Abuso de Sustancias*, 10 (2), 163 – 173
4. Hill TD, Burdette AM, Weiss ML y Chitwood DD (2009). Participación religiosa y uso de sustancias en adolescentes en *abuso de sustancias en adolescentes* (págs. 171–189). Springer, Boston, MA.
5. Fletcher A, Bonell C y Hargreaves J (2008). Efectos escolares sobre el consumo de drogas de los jóvenes: una revisión sistemática de estudios de intervención y observacionales . *Revista de Salud Adolescente* , 42 (3), 209–220.